

УКІЙО-Е ЯК ОСНОВА ВІЗУАЛЬНОГО СТИЛЮ ВІДЕОГРИ «GETSU FŪMA DEN: UNDYING MOON»

Хайло Альона ¹

¹ аспірантка кафедри фольклористики,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
iwerwolfai@gmail.com

Анотація. Розглянуто відеогру «Getsu Fūma Den: Undying Moon» як приклад звернення японських розробників до традиційного мистецтва укійо-е у створенні візуального стилю. Подано короткий огляд наукових праць, мистецтвознавчих студій про укійо-е, символізм періоду Едо та взаємодію японського мистецтва з сучасними візуальними медіа. Досліджено, як саме розробники створювали графіку гри та чому орієнтувалися на традиційні гравюри при створенні візуального стилю. Проаналізовано, як пейзажі, монстри й персонажі гри стилістично наслідують гравюри укійо-е.

Ключові слова: укійо-е, відеогра, гравюра, японська гравюра, традиційне мистецтво.

Японські розробники відеоігор надзвичайно часто звертаються до різних аспектів власної традиційної культури як до джерела натхнення для своїх ігор. В тому числі і для візуального стилю гри – як для відтворення середовища світу ігор, події в яких відбуваються в Японії (або вигаданій країні, що нагадує Японію), відтворюючи традиційні будівлі та об'єкти матеріальної культури, так і для стилю графіки гри, який може відтворювати традиційний живопис, гравюри тощо. Однією з таких ігор є «Getsu Fūma Den: Undying Moon».

Вивчення окремих образів у японському образотворчому мистецтві представлено, зокрема, у наукових розвідках А. Ожога-Масловська, яка звертається до специфіки репрезентації образів кішок у сюжетах гравюр укійо-е (Ожога-Масловська, 2023). В доробку вченої також дослідження, присвячені взаємозв'язкам японського образотворчого мистецтва з українським мистецтвом та наукою. Зокрема, в одній зі своїх праць А. Ожога-Масловська аналізує твори сучасних українських митців у контексті японської гравюри укійо-е, простежує звернення українських художників до посилань на відомі японські графічні твори, виявляє способи запозичення популярних для японської гравюри образів

і висвітлює застосування художніх принципів та прийомів, характерних для творів укійо-е, в українському мистецькому середовищі (Ожога-Масловська, 2015). В іншій публікації авторка розглядає становлення, подальший розвиток і сучасний стан сходознавчих та японознавчих досліджень в Україні, у тому числі розвідок у галузі художнього мистецтва, окреслює провідні наукові школи та виокремлює коло українських учених, чий доробок є фундаментальним для формування й поглиблення цього напрямку досліджень (Ожога-Масловська, 2014).

С. Рибалко в своїй статті аналізує, як у гравюрі та живописі школи укійо-е доби Токугава співіснують і взаємодіють релігійні образи та міська повсякденність (Рибалко, 2001). Авторка розглядає синкретизм даоських, буддійських, конфуціанських і синтоїстських мотивів, простежує десакралізацію богів, бодгісатв і святих, які в укійо-е постають як учасники життя «веселих кварталів» поряд із куртизанками, гейшами та акторами Кабукі. Окрему увагу в статті приділено еротичним «весняним картинам» і складній системі символів, пов'язаних із даосько буддійською концепцією інь та ян, а також сюжетам кохання, листування й спогадів, що пов'язують укійо-е з поезією хайку. Також С. Рибалко розглядає вплив цензурних заборон 1842 року, які посилили алегоричність, інтертекстуальність та дидактичний характер укійо-е, перетворивши ці твори на складне джерело для вивчення культури доби Токугава.

В. Руднева у своїх працях приділяє увагу особливостям художнього стилю та творчому доробку вже певних мистецьких шкіл, зосереджуючись на специфіці характерних для них естетичних засад і прийомів (Руднева, 2012). Окремо дослідниця звертається до аналізу конкретних мистецьких творів окремих японських художників, простежуючи індивідуальну манеру митців та особливості їхнього авторського почерку (Руднева, 2014). Порівняльному аналізу творчості декількох художників, провідних майстрів японської гравюри укійо-е доби Едо, присвячена стаття О. Гулей та Л. Тарапати-Більченко (Гулей, Тарапата-Більченко та ін., 2025). Автори визначають художні доміанти, технічні прийоми та композиційні рішення індивідуальних стилів Кацушіки Хокусая й Утагани Хірошіге, конкретизують особливості втілення художнього образу, колористичні підходи, символічні елементи, а також методи передавання простору та глибини.

Лаконічні описи й стислий аналіз творів японського образотворчого мистецтва, а також їхні репродукції подано у виданні «Мистецтво Азії та ісламського світу», упорядкованому співробітниками музею Ханенків. У цьому каталозі зібрано й охарактеризовано понад 150 творів із музейного зібрання, серед яких представлено і значну добірку японських гравюр (Рудик, 2023).

Я. Ладчин здійснює ґрунтовний аналіз художньої специфіки символізму в японському образотворчому мистецтві періоду Едо, зосереджуючи увагу на особливостях формування й функціонування символів в образній системі творів

митців означеної доби (Ладчин, 2024). У своїй роботі автор простежує використання окремих природних символів у творчому доробку художників, детально розглядає роль колірної палітри та значення окремих кольорів для передавання емоційного настрою і формування певної атмосфери. Дослідник аналізує також зображення міфологічних істот, елементів повсякденного побуту та геометричних форм, показуючи їхню функцію у візуалізації духовних концепцій і абстрактних смислів.

Що стосується наукових студій, присвячених безпосередньо відеоігрі, яку ми розглядаємо, то серед праць українських дослідників виявити їх не вдалося. Водночас, якщо розглядати питання взаємодії явищ популярної культури, до яких належать і відеоігри, із традиційним японським мистецтвом, то можна відмітити дослідження А. Кужим. У ній авторка простежує вплив традиційних форм мистецтва середньовічної Японії, зокрема укійо-е та емакімоно, на сучасну японську анімацію і мангу, демонструючи, як естетика історичних візуальних практик відбивається в новітніх медіаформатах (Кужим, 2024). В. Гарбузова та Н. Полтавець досліджують еволюцію художньої ілюстрації в Японії від традиційних форм емакімоно та укійо-е до сучасних форматів – манги, аніме й цифрового живопису (Гарбузова, Полтавець, 2025). Дослідниці розглядають естетичні та філософські засади японської графіки (поняття «ма», «вабі-сабі», «юген»), її синкретичний характер і тісну інтеграцію з літературним текстом, простежують вплив дзен-буддизму, періоду Мейдзі та вплив вже сучасних цифрових медіа.

«Getsu Fūma Den: Undying Moon» – відеогра в жанрі hack and slash роуглайк метроїдванія, платформер, спільно розроблена японською студією Konami та інді-студією GuruGuru. Гра була випущена 9 лютого 2022 року для Nintendo Switch та 17 лютого для Windows. Гра є сиквелом «Getsu Fūma Den» 1987 року (перша частина була спочатку розроблена та видана Konami для Famicom ексклюзивно в Японії). Оригінальна «Getsu Fūma Den» (що приблизно перекладається як «Легенда про Фуму Гецу», головного героя) ніколи більше не випускалася ніде у світі, крім Японії, незважаючи на те, що вона мала англійську текстову локалізацію. За словами продюсера гри Шіна Мурати, причина була незрозумілою, «хіба що Konami America, можливо, вважала її занадто японською, з головним героєм, що тримає катану, та ворогами, заснованими на йокаях» (GameCentral, 2021). Другу ж гру, яку ми розглядаємо, розробники почали планувати в 2018 році, коли «менші, художні інді-проекти з чудовими ігровими системами та більші ігри з японською тематикою ставали популярними» (GameCentral, 2021).

Сюжет гри заснований на історії подорожі в пекло: після 1000 років миру захисну печатку з воріт пекла зняв Рюкоцукі (дослівно: «Демон/Огр з Драконячої Кості») – головний антагоніст і фінальний бос гри, могутній Лорд Демонів, який в минулому (в першій грі) втік з пекла та прагнув підкорити світ людей. Через це монстри та демони (засновані на йокаях) вторгаються на

поверхню. Гравець бере на себе роль героя на ім'я Фума, 27-го лідера клану Гецу, який повинен знайти свого загубленого брата та полагодити зламану печатку, вирушивши в пекло, щоб зупинити джерело катаклізму. Цікавим є також те, що Гецу Фума заснований на реальній історичній постаті, відомій як Фума Котаро – ніндзя, який став розбійником та служив клану самураїв Ходзьо під час періоду Воюючих держав у Японії.

Розробники хотіли створити АА-проект, який був би одночасно художнім та натхненним Японією, та мав гарний ігролад. «GetsuFumaDen: Undying Moon» «використовує той самий світогляд», що й оригінальна гра, але розробники створювали її як абсолютно нову гру. Вони зберегли 2D-екшен оригіналу, але відтворили його як жанр роуглайк метроїдванії (або роугванії, roguevania), тому в грі не використовується псевдо-3D-стиль, а використовуємо 3D-подібні напрямки (простір), оскільки графіка гри була розроблена в 3D (GameCentral, 2021). Загалом через це графіку гри можна назвати 2.5D.

Щодо візуального стилю, то, оскільки GuruGuru є японською ігровою компанією, розробники хотіли «створити автентичний мистецький твір, який би привернув світову увагу до японського стилю» (Tony, 2021). Їх надихнула велика кількість інших інді-ігор, які були розроблені без спроб переслідувати популярні тенденції та тренди відеоігрової індустрії, що розробники й вирішили повторити. В той же час, вже існувало кілька популярних ігор з японською тематикою та стилем сумі-е, тому розробники вважали, що гра має привернути увагу і західної аудиторії. Проте також, за словами Шіна Мурати, студія хотіла «трохи відрізнятись», й тому розробники вирішили використати стиль гравюр укійо-е, орієнтуючись саме на твори з темою пекла, щоб точно передати суть «Getsu Fūma Den» (Tony, 2021).

Відтак, пейзажі гри сильно натхненні пейзажами, які можна віднайти на традиційних гравюрах різних художників укійо-е, а деякі мають навіть прямі посилання на відомі твори, зокрема на «Велику хвилю в Канагаві» Хокусая та на «Відьму Такіяші та скелета-привида» Утагави Кунійоші (власне, Рюкоцукі натхненний саме цим йокаєм, велетенським скелетом). В грі також наявні окремі зображення героїв та монстрів, які відтворюють стиль зображення людей на гравюрах укійо-е доволі точно – прості кольори, плоскі тіні, тонкі та витончені лінії контуру.

У висновку можна сказати, що гра яскраво виділяється на фоні інших, та одразу відсилає гравців до японської культури та мистецтва, яке надає їй виразної впізнаваності, оригінальності та автентичності.

Літературні джерела

1. Ожога-Масловська, А. (2023). Кішки в японській гравюрі укійо-е. У Рябуха Н. (ред). *Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнародної наукової конференції, 22–23 листопада 2023 р. : тези доповідей.* 233-234. ХДАК.

2. Ожога-Масловська, А. В. (2015). Ремінісценції японської гравюри укійо-е в сучасній художній практиці України. *Арт-простір*, 1, 94-99. URL : <https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/23>
3. Ожога-Масловська А. В. (2014). Українське японознавство в царині образотворчого мистецтва: головні тенденції розвитку. У Бикова І. та ін. (ред.). *Сучасні тенденції сходознавства: збірник наукових праць за матеріалами X Всеукраїнської науково-практичної конференції 11–12 квітня 2014 року*. 147-150. ХНПУ.
4. Рибалко, С. (2001). Світ богів та світ людей в мистецтві укійо-е. *Східний світ*, (1), 137-151.
5. Руднева В. (2012). Митці школи Утагава представники міської культури періоду Токугава. *Мовні і концептуальні картини світу*. 40, 363-371.
6. Руднева В. (2014). Самобутність японської гравюри на прикладі ксилографії Утагани Кунісади «Вірш Кі-но Цураюкі» із колекції Б.І. Ханенка. У Бикова І. та ін. (ред.). *Сучасні тенденції сходознавства: збірник наукових праць за матеріалами X Всеукраїнської науково-практичної конференції 11–12 квітня 2014 року*. 155-159. ХНПУ.
7. Гулей, О. В., Тарапата-Більченко, Л. Г., Никифоров, А. М. (2025). Творчість Кацушіки Хокуся та Утагани Хірошіге у компаративному вимірі. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (1), 75-80.
8. Рудик Г. (ред.). (2023). Мистецтво Азії та Ісламського світу. Сафран.
9. Ладчин, Я. (2024). Художні особливості символізму в японському образотворчому мистецтві періоду едо. *Арт-простір*, 1 (4), 183-207. DOI : 10.28925/2519-4135.2024.410
10. Кужим А. (2024). Витоки сучасного японського анімаційного мистецтва та його зв'язок зі спадщиною середньовіччя і нового часу. У Лахно О. та ін. (ред.) Збірник матеріалів XXVII наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії (с. 176-178). ІВЦ ПНПУ.
11. Гарбузова, В., Полтавець, Н. (2025). Художня ілюстрація в Японії: від традиційних до сучасних тенденцій в мистецтві. Матеріали конференцій МЦНД, (13.06. 2025; Луцьк, Україна), 425-427. МЦНД. DOI : 10.62731/mcnd-13.06.2025.015
12. GameCentral. (2021). GetsuFumaDen: Undying Moon interview and hands-on – Konami strike back. *Metro*. URL : <https://metro.co.uk/2021/05/17/getsufumaden-undying-moon-interview-and-hands-on-konami-strike-back-14597080/>
13. Tony (2021). Interview with: Shin Murato about GetsuFumaDen: Undying Moon from Konami. *JPGAMES.DE*. URL : <https://jpgames.de/2021/05/interview-with-shin-murato-about-getsufumaden-undying-moon-from-konami/>